

Цифровизация банковской сферы и ее влияние на макроэкономические показатели экономики Узбекистана

Джумабаева Гаянэ Рахимовна

ТГЭУ 2 курс магистратура направление макроэкономика

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Хашимова Н.

Аннотация: В данной статье на основе анализа сделаны выводы о роли и значении цифровизации коммерческих банков для развития экономики.

Ключевые слова: экономика, коммерческие банки, хозяйствующие субъекты, банковские операции, банковские услуги, фонды, рыночные отношения, цифровизация.

Цифровая трансформация стала одним из ключевых факторов изменения банковской системы Узбекистана за последние несколько лет. Большое количество банков в стране активно внедряют технологии, которые позволяют экономить время и усовершенствовать качество обслуживания клиентов. Цифровизация банковской системы Узбекистана оказывает положительное влияние на экономический рост страны.

Внедрение новейшей цифровой технологии в банковскую систему позволяет сократить время на проведение операций, что приводит к экономии ресурсов и улучшению качества обслуживания. Например, использование системы онлайн-банкинга позволяет клиентам совершать банковские операции не только в банке, но и в Интернете, в любом месте и в любое время.

Таким образом, клиенты получают возможность не тратить время на посещение банковского офиса и сэкономить свои ресурсы.

Кроме того, внедрение цифровых решений позволяет банкам снизить риски финансовых операций и бороться с финансовыми мошенниками. Некоторые банки в Узбекистане внедряют системы кибербезопасности, которые позволяют усилить контроль за финансовыми операциями и минимизировать риски.

Еще одним положительным влиянием цифровой трансформации банковской системы на экономику является улучшение доступности финансовых услуг для населения и малого бизнеса. За счет новых технологий банки могут предоставлять клиентам услуги удаленно, без посещения банковских офисов, что способствует расширению доступа к финансовым услугам.

Цифровая трансформация банковской системы Узбекистана также способствует развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест, особенно в Информационных технологиях (ИТ). Многие банки уже внедрили новые технологии и существенно расширили сферу своей деятельности, что в свою очередь, способствовало росту спроса на ИТ специалистов. Таким образом, цифровая трансформация банковской системы Узбекистана является общей тенденцией роста ИТ-отрасли и содействует решению актуальных проблем экономики страны.

В целом, цифровая трансформация банковской системы Узбекистана стимулирует макроэкономический рост и развитие экономики в целом. Это позволяет банкам повысить эффективность своей деятельности, усилить контроль за финансовыми операциями и сократить временные и финансовые

затраты на проведение банковских операций. Кроме того, цифровая трансформация банковской системы Узбекистана расширяет доступность финансовых услуг для населения и малого бизнеса, что способствует развитию экономики и повышению благосостояния населения.

Однако, цифровая трансформация банковской системы Узбекистана также имеет свои вызовы, к которым относятся:

необходимость обучения кадров;

необходимость качественной подготовки клиентов к использованию новых услуг банков;

появляется новый уровень рисков, связанных с кибербезопасностью и защитой персональных данных клиентов.

В совокупности можно сделать вывод, что цифровая трансформация банковской системы Узбекистана имеет положительное влияние на макроэкономические показатели страны. Рассмотрим этот процесс более подробно:

1. Ускорение процесса экономического роста: цифровизация позволяет банкам предоставлять более эффективные и удобные финансовые услуги для предприятий, что может ускорить процесс экономического роста.

2. Улучшение доступности финансовых услуг: цифровизация банковской системы сделала финансовые услуги более доступными для населения и малых бизнесов, что может способствовать увеличению количества инвестиций и потребления, что, в свою очередь, может помочь ускорить экономический рост.

3. Уменьшение затрат на проведение банковских операций: цифровизация позволяет банкам снизить затраты на проведение банковских

операций, что может повысить их рентабельность и финансовую стабильность.

4. Улучшение контроля и уменьшение рисков: цифровизация банковской системы позволяет банкам усилить контроль за финансовыми операциями и сократить риски, связанные с ошибками человеческого фактора и мошенничеством.

5. Укрепление институтов финансовой системы: цифровизация банковской системы способствует укреплению институтов финансовой системы, таких как национальный банк, что может помочь улучшить макроэкономические показатели страны в целом.

В совокупности, эти направления могут привести к ускорению экономического роста, снижению уровня безработицы и увеличению благосостояния населения.

Цифровая трансформация – это процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни, включая банковский сектор. В Узбекистане цифровая трансформация банковского сектора играет важную роль и имеет большое значение для экономического развития страны.

Этот процесс ускоряет интеграцию банковской системы Узбекистана в международную систему и приводит к росту экономики в целом. С другой стороны, необходимо учитывать новые риски и вызовы, связанные с цифровизацией, и разрабатывать соответствующие меры по их снижению.

Одним из примеров успешной цифровой трансформации банковского сектора Узбекистана является создание системы интернет-банкинга. Эта система позволяет клиентам банка получать доступ к своим счетам и проводить операции через интернет. Благодаря этой системе клиенты могут

осуществлять платежи, переводы и другие операции в любое время и в любом месте.

Еще одним примером цифровой трансформации банковского сектора является внедрение технологии биометрической идентификации. Эта технология позволяет клиентам банка использовать свои отпечатки пальцев или сканирование лица для идентификации при проведении операций. Это повышает уровень безопасности и уменьшает вероятность мошенничества.

В рамках работы Центрального банка по развитию национальной платежной системы и повышению популярности финансовых услуг особое внимание уделяется автоматизации банковских бизнес-процессов и оказанию услуг по цифровым каналам.

В частности, количество пользователей дистанционного обслуживания банковскими счетами увеличилось в 1,5 раза и на состояние 1 января 2023 года достигло 30 млн. При этом 1,2 млн. пользователей являются хозяйствующими субъектами, а количество физических лиц, использующих системы дистанционного управления банковскими картами и банковскими депозитными счетами составило 28,8 млн.

Благодаря наличию доступа ко всем основным банковским услугам для физических лиц через мобильные приложения банков, объем дистанционных онлайн-транзакций достиг отметки в 145,8 трлн. сум.

При этом, посредством мобильных приложений онлайн-вклады, осуществленные через мобильные приложения, составили 21,9 трлн. сум, конверсионные операции – 20,9 трлн. сум, погашение кредита – 8,2 трлн. сум, онлайн микрозаймы – 5,6 трлн. сум.

В целях дальнейшего увеличения охвата бесконтактных платежей (QR-кодов и технологий NFC), Центральным банком, совместно с коммерческими банками уделяется особое внимание на расширение сферы применения бесконтактных платежей в инфраструктуре платежных систем, в первую очередь в сфере торговли и услуг (розничная торговля и пункты платного обслуживания, объекты общественного питания, службы доставки, самозанятые и др.). В результате данных инициатив, были приняты меры по созданию условий поставщикам товаров и услуг для принятия платежей через QR-коды и технологий NFC.

Набирает популярность система QR-online, которая была запущена для осуществления мгновенных платежей по QR-кодам с помощью мобильных приложений за товары и услуги за счет средств банковской карты без непосредственного использования банковской карты и платежного терминала.

Количество QR-кодов, предоставленных бизнесу информационной системой увеличилось всего на 8 тыс. и составило 99 тыс. ед. Несмотря на это, объём транзакций, произведённых через эту систему увеличился с 14,9 млрд. сум в 2021 году до 191,6 млрд. сум в 2022 году, а количество в 4,2 раза и достигло 63,2 тыс. ед.

При этом, в рамках расширения технологии бесконтактных платежей, услуга проведения платежей в пунктах продаж и платных услуг без непосредственного использования банковской карты через программу «HUMO PAY» (посредством NFC устройства смартфонов) была интегрирована в мобильные приложения 21 банка.

Система Tap-to-phone, внедренная в рамках развития сервисов бесконтактных платежей, используется свыше 2,3 тыс. субъектами в качестве

альтернативного платежного инструмента POS-терминалу, который позволяет субъектам принимать платежи через систему NFC смартфона.

В 2022 году объем транзакций по технологии NFC увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2021 годом и достиг 25,5 трлн. сум.

В 2022 году была продолжена работа по популяризации использования механизма цифровой идентификации (Face ID) интегрируемая в мобильные приложения. На конец отчетного периода, эту технологию внедрили 26 коммерческих банков и 13 платёжных организаций.

Это, в свою очередь, значительно расширило возможности клиентов дистанционно пользоваться банковскими и платежными услугами (открытие банковского счета, открытие электронного кошелька, микрозаймы, получение денежных средств посредством международных денежных переводов) без непосредственного посещения отделений банка или платежных организаций.

В целом, цифровая трансформация банковского сектора Узбекистана играет важную роль в экономическом развитии страны. Эта трансформация позволяет банкам предлагать новые услуги и продукты, улучшать качество обслуживания клиентов, повышать уровень безопасности и снижать затраты на обслуживание. В результате этого клиенты банков получают более удобный и быстрый доступ к финансовым услугам, а экономика Узбекистана становится более конкурентоспособной на мировом рынке.

Список использованной литературы.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года «О дополнительных мерах по повышению популярности банковских услуг».

2. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев «Вместе с моей постройкой свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистана» Т-: «Узбекистон», 2016. -56 с.

3. Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года № ПФ-5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы» // Национальная законодательная база, 18 октября. , 2021. № 21.06.6325/0972.

4. Стратегия практического и приоритетного развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. www.lex.uz